

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Lloró (Acceso)

<p>Destinador</p> <p style="color: red; transform: rotate(-90deg); font-weight: bold;">Comunicación</p> <p>Anhelos de la Comunidad 18,8 % (Positivo)</p>	<p>Destinatario</p> <p>Aprendizajes Adquiridos 13,6 % (Positivo)</p>
<p>Oponente</p> <p>Limitantes de Acceso 20,8 % (Negativo)</p>	<p>Ayudante</p> <p>Interacción constante en redes sociales 15,6 % (Positivo) Beneficios del Internet 15,6 % (Positivo) Dispositivos usados 15,6 % (Neutral)</p>

Poder

Encomillados

<p>*Anhelos de comunidad: Uno de los principales anhelos de los participantes es contar con una mejor señal de Internet en el municipio, además poder tener equipos más resistentes a las tormentas eléctricas pero modernos, quieren plasmas pero que no se quemen por las constantes tormentas.</p>	Destinador
<p>*Aprendizajes Adquiridos: Los participantes compartieron sus conclusiones sobre la intervención, la mayoría mencionó que nunca habían realizado un ejercicio audiovisual donde ellos fueran los protagonistas y realizadores.</p>	Destinatario
<p>*Limitantes de Acceso: Los participantes señalaron que la señal del Internet es muy regular, y en el caso específico de los estudiantes, como menciona Juan Pablo Araque, solo pueden acceder al Internet mientras están en la sala de informática, el Internet es de 5 megas para todo el colegio y apenas lo cogen cinco computadores, situación que vuelve complejo hacer los trabajos, ya que algunos no cuentan con servicio de Internet en sus casas.</p>	Oponente
<p>*Interacción constante en redes sociales: Se encontró que las personas tienen interacción constante en redes sociales, algunos solo por compartir fotos o videos y otros con objetivo de generar contenidos. Pero también, comparten o buscan contenido que les genera curiosidad o los informe, como las noticias.</p> <p>*Beneficios del Internet: Los participantes reconocieron los beneficios que traen las redes sociales, los teléfonos, la tecnología en general, para sus vidas cotidianas, Gessy David Córdoba explicó que cada red social tiene un fin particular, por ejemplo, Tik Tok, es más para ver videos, Twitter es más para informarse y Facebook e Instagram son para compartir entre amigos o familia. Por otra parte, se mencionó como estas herramientas tecnológicas pueden ayudar en procesos formativos enfocados en lo audiovisual y el cine.</p> <p>*Dispositivos usados: Se encontró que los dispositivos electrónicos más utilizados por las personas son celulares, computadores y algunos televisores inteligentes, de estos entre celular y computador, los más utilizados son los computadores, pues algunos no cuentan con celular propio.</p>	Ayudante